

SHAMOL KUCHINI KAMAYTIRADIGAN IHOTO DARAXT TURLARINI TANLASH, O'TKAZISH USULLARINING AHAMIYATI

Qo'ziboyeva Aziza

Qarshi davlat universiteti Geografiya va agronomiya fakulteti talabasi

onarzillayev765@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada shamol kuchini kamaytiradigan ihoto daraxt turlarini tanlash, o'tkazish usullarining ahamiyati qurg'oqchilik, tuproq erroziyasi, sel, qor va mikroiklimni yaxshilash haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** ihoto, archa, dub, yong'oq, bodom, eman, chinor, Bolle teragi, qora terak, oq akatsiya, qorator, zarang, shumtol, tut, bug'doy, no'xat, kartoshka, pomidor.*

Kirish. Sug'oriladigan yerlarning shamol erroziyasi va suv xo'jaligi obyektlarini qum bosishiga qarshi kurashish, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish doirasida qurilgan va rekonstruksiya qilingan suv xo'jaligi obyektlari bo'yidagi hududlarni obodonlashtirish maqsadida ihota va ko'kalamzorlashtirish daraxtzorlarini barpo etish, shuningdek, yer va suv resurslaridan fotaldalanish samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2018-yil 7-dekabrda 995-sonli qaroriga muvofiq suv xo'jaligi obyektlarida ihota va daraxtzorlar barpo etish hamda hududlarni obodonlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Qarori qabul qilindi.

Ihoto daraxtzorlari-qishloq xo'jaligi ekinlari, chorvachilik fermalari, kanallar, aholi punktlari, avtomobil va temir yo'llar, suv omborlari obyektlarini tabiatning noqular hodisalari (qurg'oqchilik, tuproq erroziyasi, sel, qor va boshqa)dan saqlash va mikroiklimni yaxshilash maqsadida barpo qilinadi. Ihoto daraxtzorlarining quyidagi turlari ko'proq qo'llaniladi: lalmi va sug'oriladigan yerlarda daraxt va butalar ekib, 2-4, ba'zan 5 qator dala ihoto daraxtlari mintaqasi hosil qilinadi. Shamol kuchli bo'lgan mintaqalarda (Farg'ona vodiysining Qo'qon tumanlari guruhi, Mirzacho'l) 4-5 qatorli panjarasimon daraxtzor mintaqalari (mintaqaning butun vertikal kesimi bo'yicha bir xil oraliqda yo'laklar qoldiriladi) yaxshi samara beradi. Dala ihoto daraxtzor mintaqalari shamol tezligini pasaytiradi, tuproqni shamol erroziyasidan saqlaydi, qorning bir tekisda to'planishiga va namni saqlashga imkon beradi. Suvni tartiblovchi daraxtzor mintaqasi qiyaroq yerlarda barpo qilinadi. Ularning asosiy vazifasi erigan qor suvlari va yog'inlarning oqib ketishini kamaytirishdan iborat. Shuningdek, ular tuproqni yuvilib ketishdan saqlaydi, yer sirtadagi suvlarning tuproq ostiga o'tishini osonlashtiradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Daraxtzor mintaqalarining suvni tartiblovchilik rolini oddiy gidrotexnika inshootlari-terrasalar, marzalar, ariqchalar yordamida kuchaytirish mumkin. Soylik va jarlik bo'ylarini yuvilishdan saqlashga xizmat qiladi. Bunday daraxtzorlar 12,5-21 m kenglikda qalin qilib ekiladi, ba'zan esa soylik va jarlik yoqalari yoppasiga o'rmonzorga aylantiriladi. Tog' yon bag'irlari o'rmonlari seldan saqlash maqsadini ko'zda tutadi. Masalan, Chirchiq va Samarqand o'rmon xo'jaliklarida sel xavfi bo'lgan havzalarning bir qancha ming maydoni o'rmonlashtirilgan. Qumliklarda ihoto daraxtlarini o'tkazish ko'chma qumlarni mustahkamlash va cho'l yaylovlarinig o'rmon melioratsiyasi maqsadlarida amalga oshiriladi; kanak bo'ylari daraxtzorlarida suvning bug'lanishini kamaytiradi, grunt suvlari sathini pasaytiradi, kanal bo'ylaridagi yerlarni qayta sho'rlanishdan saqlaydi, suv omborlari atrofiga daraxtlar o'tkazish yer usti suv oqimini kamaytirib, uni tuproq ostiga va gurungga ko'chiradi, qirg'oqni yuvilishdan saqlaydi,sohil bo'yi hududlarning gidrologik rejimini yaxshilaydi, aholi punktlari atrofiga va yo'l

yoqalariga daraxt o'tkazish shamol tezligini pasaytiradi, qurg'oqchilik ta'sirini yumshatadi, mikroiklimni yaxshilaydi, temir yo'llar va avtomobil yo'llarini qor bosishdan saqlaydi. Ihoto daraxtzorlari shamolga nisbatan joylashishiga qarab asosiy (shamol yo'nalishiga ko'ndalang) va yordamchi 9asosiy ihotozorga perpendikular) turlarga bo'linadi. Asosiy o'rmon ihotozorlari oralig'i shamolning kuchiga qarab 300-600 m, yordamchi ihotozorlar oralig'i 800-1200 m bo'ladi. Ihoto daraxtzorlari 2,5-3 m, qator ichida 1-2 m ga teng bo'ladi.

O'zbekistonda har yili 33 ming ga maydonda o'rmonzorlar barpo qilinmoqda, uning 10-12 ming gektari Orol dengizining suvi qurigan joylarga to'ri keladi.

Dala, aholi punktlari, suv omborlari atrofiga, kanal va yo'l yoqalariga dub, qayrag'och, terak, tol, jiyda, chinor va shunga o'zshash daraxtlar tog' yon bag'irlarida archa, dub, yong'oq, bodom kabi daraxtlar qumlarni mustahkamlashda esa saksovul, qandim, shumtol va boshqa daraxtlar ekiladi.

O'rta Osiyoning sug'oriladigan yerlarida birinchi dala ihoto o'rmonzorlari 30-yillarda barpo qilindi. Mirzacho'l va Markaziy Farg'ona yerlarida 1957-yildan reja asosida ihota daraxtlari ekila boshlangan. 1990-yilga kelib o'zbekistonda dala ihoto o'rmonzorlari 40 mingdan ortiq maydonni tashkil etdi. O'rmon mintaqalarinig meliorativ ta'siri ularning shakli va tuzilishiga bog'liq bo'ladi. Konstruksiyasi bo'yicha dala ihoto o'rmonzorlari 3 asosiy turlarga bo'linadi: shamil o'tkazmaydigan (zich) konstruksiyali ihotazor (osti va usti bir xil zich, shamolni deyarli o'tkazmaydigan murakkab ko'p yarusli daraxtzor); panjarasimon o'rmon ihotazorlari (butun vertikal profili bo'ylab siyrak oraliqlar bilan bir tekisda bo'lingan 2 va 3 yarusli daraxtzorlar orasidan o'ta oladi; qisman shamol o'tkazuvchi ihotazorlar (yuqori qismida shoh-shabbalar zich, pastki qismi esa daraxt tanalari o'rtasida oraliqlar mavjud bo'lib, 2,5-3,5m). Dala ihota o'rmonzorlari parametrlari muayyan maydonning shamol harakati ko'rsatkichlariga qarab belgilanadi. Masalan, O'zbekiston 3 o'rmon melioratsiyasi rayoniga bo'linadi; shamol harakati kuchli (shamolning takrorlanishi 60 kungacha, tezligi 25 m/s); kuchsiz (tezligi 15 m/sdan oshiq bo'lmagan shamol, yiliga 3-7 marta).

Muhokama. Birinchi guruhga mansub hududda butun profilning 25-35% miqdorida shamol o'tkazuvchi panjarasimon ihotazorlar, ikkinchi guruh hududlarda 40-45% miqdorida shamol o'tkazuvchi panjarasimon ihotazor, uchinchi guruh hududlarda esa qismoan shamol o'tkazuvchi ihotazorlar samaralidir. Kuchli shamol esadigan, sug'oriladigan hududlarda asosiy ihotazordagi daraxt qatorlari soni 3-4, o'rtacha shamol zonasida 3, kuchsiz shamolli hududlarda 2 ta bo'lishi maqsadga muvofiq. Yordamchi ihotazorlar esa 2 qatordan iborat bo'ladi (lalmikor yerlarda zonalarga muvofiq 5-6, 4-5, 4 qanordan bo'ladi). Kuchli shamol zonasidagi sug'oriladigan yerlarda asosiy ihotazorlar o'rtasidagi zonada 300-400 m, kuchsiz shamollarda esa 400-500m, yordamchi ihotazorlar oralig'i esa 800-1000 m bo'ladi.

Sug'oriladigan yerlarda dala ihotazorlari tez o'sadigan va xo'jalikka foydali bo'lgan daraxt turlaridan barpo qilinadi (eman, chinor, Bolle teragi, qora terak, oq akatsiya, qoratal, zarang, shumtol, tut va boshqalar), sho'r tuproqlarda tuzga chidamli daraxtlar ekish tavsiya etiladi (qayrag'och, shumtol, oq akatsiya, aylant-sassiq daraxt, na'matak). Daraxt hudud sharoitini hisobga olib ishlab chiqilgan maxsus usullarda parvarish qilinadi. Dala ihotazorlari ekinlarning hosildorliginin oshirishga imkon beradi. Dala ihota o'rmonzorlari himoyasidagi dalalar hosildorligi himoyalangan yerlardagiga nisbatan 8-10 s'ga yuqori bo'ladi. Ihota daraxtzorlari kuzda yoki bahorda chuqur haydalgan tuproqda barpo etiladi. Parvarishlashning agrotehnik (tuproqni yumshatish, begona va yovvoyi o'tlardan tozalash, kasallik va hashoratlarga qarshi kurash) va o'rmonchilik (qurigan va kasallangan shoh-shabbalarni qirqish, ildiz bachkilarini olib tashlash) usullari qo'llaniladi.

Xulosa. Ihoto o'rmon daraxtzorlari egallagan yerlar soliq solinmaydigan yer uchastkalaridir. Ihoto o'rmon daraxtzorlari jumlasiga quyidagilar kiradi; o'rmonlarning daryolar, ko'llar, suv omborlari va boshqa suv ob'yektlari sohillari bo'ylab o'tgan taqiqlangan mintaqalari: o'rmonlarning

ovlanadigan qimmatli baliqlar uvildiriq sohadigan joylarni muhofaza qiluvchi taqiqlangan mintaqalari: erroziyadan saqlaydigan o'rmonlar, o'rmonlarning temir yo'llar va avtomobil yo'llari yoqalab o'tgan ihoto mintaqalari: cho'l va chala cho'l zonalaridagi o'rmonlar: shahar o'rmonlari va o'rmon - bog'lari, shaharlar va boshqa aholi punktlari va sanoat markazlarining ko'kalamzorlashtirilgan zonalaridagi o'rmonlar: suv ta'minoti manbalarini sanitariya jihatidan muhofaza qilish zonalaridagi o'rmonlar: kurort tabiiy hududlarini sanitariya jihatidan muhofaza qilish tegrasidagi o'rmonlar;; ilmiy yoki tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan o'rmonlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ostanaqulov T.E., Narziyeva S., G'ulomov B.X. Mevachilik asoslari. S., 2011
- 2.Ostanaqulov E.T., Islamov S.Ya., va boshqalari "Mevachilik va sabzavotchilik" Mevachilik. Darslik. Toshkent, 2018., 80-100b.
- 3.Rajametov Sh., Abrorov Sh. Zamonaviy intensive nok bog'larini yaratish parvarishlash texnologiyasi.-Toshkent, "baktria press", 2018. –B. 38-44
- 4.Temurov Sh.S.,- "Uzumchilik " Toshkent 2002. 120-180b